

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O CONTEXTO POLÍTICO DO FECHAMENTO DE ESCOLAS NO CAMPO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO MOURÃO-PR

Fabiana Fátima Cherobin – UFES (fabiana.cherobin@ufes.br)
Edilaine Aparecida Vieira – UFSC (edilaine.vieira@ufsc.br)
Sandra Garcia Neves – UNESPAR (sandra.neves@unespar.edu.br)
Rozenilda Luz Oliveira de Matos – UNESPAR (wtrozematos@gmail.com)

Eixo Temático: História - Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10443695

RESUMO

O fechamento de escolas, ou como as Resoluções da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR) denomina, as “cessações” de escolas no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão foi ato político contrário ao direito de matrícula e permanência na Educação Básica de muitas crianças e jovens residentes no campo tanto nesse município quanto nos outros 15 municípios vizinhos que compõe esse NRE. Nosso objetivo nesse estudo é discutirmos as políticas e o fechamento de escolas no campo pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. No desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos pesquisa quali-quantitativa com procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento de dados com análise fundamentada em abordagem teórica crítica. Dentre os resultados que obtivemos destacamos o número expressivo de escolas fechadas no NRE de Campo Mourão mesmo diante da Política de Educação do Campo. Concluímos que o fechamento das Escolas no Campo na região do NRE de Campo Mourão atende a políticas econômicas de expansão e mecanização do agronegócio na região e contribuído para que os camponeses continuem a ser uma população com dificuldades de permanência numa escola, que, por sua vez, não atende as anseios e objetivos dessa população.

Palavras-chave: Educação no Campo. Fechamento de escolas do campo. Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão.

1. INTRODUÇÃO

Neste estudo temos por objetivo discutir o fechamento de escolas do campo no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão-Paraná, no período de 1996 a 2002. Justificamos nossa delimitação nesse período por compreendemos que os estudos sobre a educação e as escolas do campo se intensificaram em 1996 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.º 9.394/1996 (Brasil, 1996) e que ganharam amplitude em 2002 com o Parecer do CNE/CEB n.º 1, de 03 de abril de 2002, e com a Resolução CNE/CEB n.º 1, de 3 de abril de 2002, que definiram a Educação do Campo (EdC) como Política Pública (Brasil, 2012).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Denominadas de Educação Rural, até a década de 1990, as práticas educativas realizadas nas escolas do campo tinham como centralidade o modelo urbano de vida e de trabalho, pois o entendimento “era que para a realização do trabalho agrícola não havia necessidade de qualificação e formação” (Cherobin, 2018, p. 21). Em escolas multisseriadas que ofertavam em sua maioria apenas os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os estudantes filhos dos trabalhadores do campo, tinham acesso limitado ao processo de escolarização, já que a realidade do campo não era objeto de estudo e de análise.

Na Educação Rural as práticas educativas se delimitam nos conhecimentos elementares básicos de leitura, de escrita e das operações matemáticas simples. Percebemos que “[...] historicamente, o conceito de educação rural esteve associado a uma educação precária, atrasada, com pouca qualidade e poucos recursos [...]” (Fernandes, Molina, 2004, p. 36). Segundo Martins (2020, p. 24), as escolas públicas do campo receberam, ao longo da história, tratamento “periférico” por parte dos órgãos públicos de ensino até os anos de 1990 quando os sujeitos do campo “iniciaram um processo de contraposição a tais características”.

Como contrapondo ao conceito de Educação Rural, os Movimentos Sociais passaram a reivindicar, em meados de 1990, uma educação para os trabalhadores do campo, centrada na vida e no trabalho do campo – o que originou o conceito “Educação do Campo” que tem como pressuposto a formação de sujeitos integrantes do mundo do trabalho camponês e apresenta-se como possibilidade de compreensão das relações de exploração e de expropriação que caracterizam a sociedade brasileira economicamente periférica e articulada aos mecanismos de acumulação do capital (Fontes, 2010). Neste sentido, Educação Rural e Educação do Campo apresentam entre si diferenças substanciais, tanto na proposta de ensino e na forma de compreender a sociedade, quanto nas relações de trabalho e na relação com a natureza.

Fundamentados nos estudos de Fernandes, Cerioli e Caldart (2011), ao utilizarem a expressão “campo” ao invés de “rural”, refletimos sobre o sentido atual do trabalho camponês e das lutas sociais e culturais desses sujeitos. A proposta da Educação Rural se constitui, entre outros elementos de um mecanismo de subordinação e de alienação, enquanto na Educação do Campo, a força está no

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

protagonismo dos camponeses, na consciencialização do ser humano e na sua formação integral, centrada no trabalho como categoria ontológica (MST, 2005).

Ao recolocar a EdC na pauta da educação nacional, nos anos de 1990, observamos nova possibilidade de compreendermos a escola e desenvolvermos experiências. De acordo com Caldart (2004, p. 64), não se trata de “um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar com o processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito”.

A origem do conceito de Educação do Campo, paradigma de análise, está atrelada intrinsecamente aos Movimentos Sociais do campo. De acordo com Munarim (2016), o 1º Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA) e a elaboração do “Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária ao Povo Brasileiro, lançado na ocasião do evento pode ser considerado a certidão de nascimento” da EdC:

a experiência acumulada pelo Movimento Sem Terra (MST) com as escolas de assentamentos e dos acampamentos, bem como a própria existência do MST como movimento pela terra e por direitos correlatos, pode ser entendida como um processo histórico mais amplo de onde deriva o nascente Movimento de Educação do Campo (Munarim, 2008, p. 3).

As experiências educativas realizadas pelo MST, que tinham como propósito tratar dos processos de escolarização delimitadas na formação de sujeitos críticos, articulados a realidade local com a global, sem se distanciar dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, foram fatores que gradativamente mobilizaram a sociedade civil a encampar a luta em torno de outra concepção de Educação do Campo.

Na perspectiva das legislações a instituição do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), por meio da Portaria n.º 10, de 16 de abril de 1998, com foco na formação inicial de professores e na Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), permitiu a ampliação do acesso à educação escolar para os sujeitos ligados a Reforma Agrária. O PRONERA foi um programa específico para áreas de Reforma Agrária e, no bojo das discussões realizadas pelas entidades da sociedade civil sobre a necessidade de acesso à escolarização e da pressão realizada pelo MST

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sobre o Governo Federal, em 2002 o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), institui por meio do Parecer n.º 1 CNE/CEB, de 03 de abril de 2002 (Brasil, 2012) e da Resolução CNE/CEB n.º 1, de 03 de abril de 2002 (Brasil, 2012), a Educação do Campo como Política Pública. Essa política foi ampliada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fundamentada, principalmente, na Resolução CNE/CEB n.º 2, de 28 de abril de 2008 (Brasil, 2012), e o Decreto n.º 7.352, de 4 de novembro de 2010 (Brasil, 2012). Além dessas, outras legislações foram criadas com o propósito de assegurar o acesso à educação escolar para os povos do campo das águas e das florestas.

A normatização da Política de Educação do Campo é um marco importante na criação e manutenção de muitas escolas no campo que tencionou para que os processos educativos fossem realizados com mais qualidade. É importante mencionarmos que a proposta educativa da EdC, que se vinculava às experiências educativas do MST, ao ser incorporadas pelo Estado, impactaram e ressignificaram o conceito de Educação do Campo (Cherobin, 2015).

Na compreensão de Tilton (2010) a participação de outras entidades nos debates sobre a EdC, apresentava-se como estratégia do MST para ampliar a pressão para a efetivação de políticas educacionais no campo. Contudo, esse envolvimento originou uma “conceituação de educação do campo”, que passou a influenciar o debate realizado “no interior do próprio MST” (Tilton, 2010, p. 166). Essa ampliação nas discussões resultou avanços na conquista de políticas públicas, entretanto, estancou o processo de “renovação do debate teórico pedagógico na perspectiva de pensar uma educação de classe” (Tilton, 2010, p. 167).

Por outro lado, a incorporação da EdC às políticas do Estado, durante os governos petistas, possibilitou pequenos avanços, especialmente na perspectiva da estrutura da escola, relacionadas a programas como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Campo; Programa Nacional de Livros e Materiais Didáticos (PNLD); Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Porém, a ofensiva em relação ao fechamento de escolas não cessou, e nos últimos anos, se revela ainda mais intensa.

A aprovação da Lei n.º 12.960, de 27 de março de 2014, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), deveria dificultar o fechamento de EdC, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, pois exige a manifestação de órgão normativo – como os Conselhos Municipais de Educação – do sistema de ensino que

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

devem se manifestar e decidir sobre o tema. A referida lei também estabeleceu que a comunidade escolar deve ser ouvida e as Secretarias Estaduais de Educação justificarem a necessidade do encerramento das atividades educativas da escola (Brasil, 1996). Contudo não é o que acontece e a Sociedade Civil realiza inúmeras atividades para impedir o fechamento de Escolas no campo.

O lema “Fechar escola é crime!” estampado em diferentes momentos da luta dos movimentos sociais, remete a luta histórica, ainda ocorrente, pela conquista e pela manutenção de escolas no lugar onde os sujeitos vivem. Ter escola no campo representa a materialidade dos movimentos sociais do campo que se constituem essencialmente por um conjunto de famílias com crianças e jovens que vivem em um modo de vida camponesa, e, portanto, o fechamento de escola representa a morte, por analogia, de suas próprias comunidades.

Neste sentido, o fechamento de escola representa a negação do direito ao acesso à educação escolar e a impossibilidade de estabelecer relação entre a escola e os aspectos da cultural local, da aproximação com a terra, com a vida e trabalho do campo, além de, no momento histórico atual, incorrer em um crime, uma vez que a LDBEN ampara o não fechamento (Brasil, 1996). Pavani e Andreis (2017) em seus estudos sobre a temática, alertam que o movimento de fechamento de escolas foi impactado pela aprovação da LDBEN, pois no bojo de sua constituição se deu todo processo de reformulação do ensino brasileiro, aumentou sua oferta e criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de Valorização do Magistério (FUNDEF) e fortalece-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ambos os fundos são políticas educacionais importantes para o desenvolvimento da educação no Brasil, priorizam o Ensino Fundamental e apresentam consequências na oferta da educação para os trabalhadores do campo brasileiro.

Para Pavani e Andreis (2017) este movimento fez com que as administrações dos municípios julgassem que manter as escolas multisseriadas em suas diversas comunidades rurais seria um gasto excessivo. Este processo influenciou o fechamento de muitas escolas do campo e, em contrapartida, outras políticas e programas foram acionados com maior intensidade, como por exemplo, o transporte escolar (Pavani, Andreis, 2017, p/s). Formulações realizadas por Mariano e Sapelli (2014, p. 06), sobre o fechamento de escolas do campo, indicam que entre 2003 e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2013, houve uma queda de 31,4% de escolas no campo “tínhamos em 2003, 103.300 escolas do campo e, em 2013, 70.816 escolas; sendo que na área urbana, em 2003 tínhamos 108.600 escolas e, em 2013, 119.890 escolas”.

Para Hage (2018) o fechamento das escolas do campo se relaciona com as demandas de expansão do capitalismo no campo, que é centrado no agronegócio e impacta na vida dos trabalhadores. Na medida em que são forçados a migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida e de trabalho, acabam amontoando-se nas periferias e engrossando o exército industrial de reserva. Ao refletirem sobre a relação entre fechamento de escolas do campo e o modelo agrícola do agronegócio Ribeiro e Cherobin (2022, p. 227), destacam que o fechamento de escolas no campo tem “agravado o problema do analfabetismo no Brasil, tem diminuído o índice de acesso e permanência na educação”, além de impactar a vida das comunidades, visto que as escolas do campo são instrumentos importantes “de sociabilidade e resistência dos povos do campo, das águas e das florestas”. Aspecto que trataremos com mais ênfase na sequência deste texto.

2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Para a realização desse estudo utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa e quantitativa com procedimentos metodológicos da pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento de dados. Nossa pesquisa bibliográfica está fundamentada nos estudos que nos permitiram uma análise da Educação do Campo e da Política de Educação do Campo sob uma perspectiva crítica. Em nossa análise documental tivemos como centralidade os documentos disponibilizados pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão-Pr, com destaque para as resoluções sobre o fechamento de escolas nos municípios de compõe esse NRE. Os dados que utilizamos neste trabalho são oriundos de uma pesquisa realizada junto a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), *campus* de Campo Mourão e ao NRE/Campo Mourão no ano de 2022.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A luta pela Escola do Campo no Paraná

No Estado do Paraná a luta pelo acesso à educação escolarizada no campo se relaciona com a luta pela terra, vinculada ao MST, que se constitui ao longo dos últimos 40 anos como referência na reivindicação de direitos sociais e políticos dos trabalhadores do campo. Nesse sentido, as experiências educativas vinculadas ao MST centraram-se inicialmente no direito ao acesso à educação escolarizada e gradativamente se fortaleceu e se constituiu como referência educativa, pois os processos de escolarização realizados nas escolas centravam-se no trabalho como categoria ontológica (MST, 2005). Nesta direção, as discussões iniciais sobre a necessidade de educação para os trabalhadores do campo no Estado do Paraná, não se desvincularam dos debates realizados no território nacional. O contexto educacional do período, associado à necessidade de pensar práticas educativas centrada na realidade material dos camponeses, explicitaram que no campo as atividades educativas, além de terem o urbana como modelo ideal de ensino, demonstraram que o acesso educacional era limitado, pois havia poucas escolas e estas estavam, em sua maioria, distantes das residências das crianças e dos jovens, eram multisseriadas além de ofertarem somente matrículas até os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Motivados pelas lutas, reivindicações e discussões sobre a Educação do Campo, realizada em âmbito nacional, e, associado às necessidades educacionais do PR, em meados de 2000, constitui-se um movimento de “luta em prol de uma Educação do Campo”, que aglutinou diferentes instituições e MS, com destaque para o MST, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Associação de Estudos, a Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR), a Prefeitura Municipal de Porto Barreiro/PR, a Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Rio Iguaçu (CRABI), a Associação Educação do Assalariado Rural Temporário (APEART), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), entre outras instituições. As reuniões e os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

documentos promovidos por essas instituições originaram a Articulação Paranaense de Educação do Campo (Bolonnhesi, Priori, 2016).

Articulação Paranaense foi um movimento que se constituiu a partir de encontros e reuniões com destaque para a II Conferência por uma Educação Básica do Campo, nessa conferência os participantes entregaram, durante o evento, aos representantes das autoridades presentes, a Carta aberta de Porto Barreiro buscando a consolidação da Educação do Campo (Bolonnhesir, Priori, 2016, s/p).

A Carta de Porto Barreiro sintetizou as reivindicações do Encontro de Educadores, realizado em novembro de 2000. Segundo Bolonnhesi e Priori (2016, s/p) em síntese, a Carta de Porto Barreiro indicou a necessidade de “trabalhar a construção de um projeto popular de desenvolvimento para o campo, fortalecer a educação do campo, estabelecer diálogos com governos sobre a implantação de uma política de educação do campo”, além da necessidade da realização de pesquisas na área e uma aproximação maior com as universidades públicas do Estado.

Considerando a ligação entre a concentração de terra com as demandas de acesso à educação escolarizada no campo e a necessidade de um projeto educativo que considerasse a realidade dos camponeses, outro compromisso assumido pela Articulação Paranaense registrado na Carta de Porto Barreiro, foi o fortalecimento e a presença marcante na luta “Por uma Educação do Campo”, em defesa da educação centrada no trabalho do campo e vinculada a luta pela Reforma Agrária que, de certa forma, junto ao MST e às escolas de assentamentos/acampamentos, materializaram as primeiras discussões sobre a EdC no Estado do Paraná.

O vínculo com as lutas sociais do campo, principalmente com o MST, constituiu um espaço mais politizado das discussões, as quais buscavam novas formas de diálogo com atores sociais de outras instituições, como o político e o econômico além de permitir que a discussão sobre a EdC, se relacionasse com o debate sobre as diferentes formas de posse e uso da terra - camponeses e agronegócio. Ou seja, a luta centrou-se na construção de um projeto de desenvolvimento que considerou a interdependência campo-cidade, uma educação que valorizasse os saberes e as experiências dos sujeitos do campo, no processo de escolarização da Educação Básica e Superior, respeitando a diversidade de manifestações políticas, econômicas, culturais e socioambientais, considerando seus históricos de luta pela garantia do território, suas identidades e sua divisão social do trabalho.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse processo de lutas a EdC em suas reivindicações provocaram o poder público a reconhecer que era necessário aporte em lei para a educação dos sujeitos do campo. Em 2005, o governo do Paraná lançou os “Cadernos Temáticos Educação do Campo” que tiveram com objetivo anunciado de “subsidiar a prática educacional” no sentido de melhorar as ações educativas realizadas nas escolas públicas do Estado (Estado do Paraná, 2005, p. 6). Além dos cadernos a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED), passou a realizar cursos de formação continuada, com a temática da EdC. Contudo, Mendes (2009 p. 87) enfatiza que há falta de conhecimento por parte dos educadores sobre as Diretrizes Operacionais da EdC, no que diz respeito às possibilidades educativas que essa legislação permite que sejam realizadas nas escolas do campo.

Considerando que Estado e Movimentos Sociais possuem interesses antagônicos, o engajamento dos MS e a consciencialização política de muitos educadores que trabalhavam nas escolas do campo, a manutenção do vínculo orgânico com o MST e as ações educativas da Política de EdC, permitiram, em certa medida, a manutenção de alguns pressupostos fortemente discutidos da Educação do MST e na EdC, como por exemplo, as ações educativas realizadas pelas Escolas Itinerantes¹.

Diante do grande número de acampamentos que o Estado do Paraná possuía nos anos 2000, as atividades educativas realizadas nas Escolas Itinerantes passaram a ser referência para outros Estado onde o MST estava organizado, pois tinham como objeto de estudo em sala de aula a realidade material dos acampamentos. Essas práticas educativas, associadas às discussões que o MST realizava sobre os Complexos de Estudo², as Escolas Itinerantes do Paraná passaram a organizar a

¹As Escolas Itinerantes são escolas públicas, vinculadas ao Estado, ou ao município e estão localizadas nos acampamentos do MST. Receberam o nome de “Itinerantes”, pois os acampamentos estão em áreas improvisadas, que pode ou não depender da condição social daquele território, ser destinada à Reforma Agrária, ou não. Em caso da área de terra não ser passível de desapropriação, o acampamento precisa mudar de lugar, e a escola muda junto dele, por isso a denominação Escola Itinerante “a expressão “Itinerante” vem da ideia de não fixo, ou seja, que é possível se movimentar, mudar de lugar, deslocar-se para exercer certa função (HAGE, 2010, s/p).

²O Complexo de estudo foi uma experiência educativa desenvolvida na URSS, no período de 1917-1931, no contexto da Revolução Russa. A proposta era criar uma nova escola, que contribuísse com a construção do socialismo, o processo de ensino e aprendizagem tinha como base a materialidade, “a complexidade concreta dos fenômenos” que se vinculavam organicamente à vida e ao trabalho. Cf. CALDART, Roseli Salete. Caminhos para a transformação da escola: pedagogia do MST e Pedagogia socialista Russa. In: CARDART e VILAS BOAS (org.). Pedagogia Socialista: Legado da revolução de 1917 e desafios atuais. São Paulo: Expressão Popular, 2017.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Proposta Curricular Pedagógica centrada nos Complexos de Estudos, materializaram, organicamente, as ações educativas com a realidade das crianças já que os temas de estudo emergiram da realidade dos estudantes e, em sala de aula, eram abordados pelo conjunto das disciplinas que compunham cada nível de ensino.

Essas ações nos permitem compreender, embora contraditoriamente, que a EdC vem sendo construída por meio das lutas e das reivindicações das diversas instituições e movimentos. Nela a organização da classe trabalhadora e apresenta como componente fundante para a efetivação das conquistas ao acesso à educação escolarizada no campo, assim como o reconhecimento do campo como um lugar de vida e de trabalho.

3.1.1 O Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão

O Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão (NRE) é um órgão no Estado do Paraná que tem a função de organizar administrativamente a Educação. É vinculado à Secretaria de Estado da Educação (SEED). A SEED no Paraná é subdividida em 32 NREs, os quais aglutinam em torno de si diversas cidades. Além da função administrativa, as NREs são responsáveis por orientar, acompanhar e avaliar o funcionamento da Educação Básica e suas modalidades. Na Figura 01 é possível identificar no mapa do Estado do Paraná todos os 32 NREs.

Figura 1 – Núcleos Regionais de Educação do Paraná

Fonte: Estado do Paraná (2023, p.1).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No NRE de Campo Mourão, integram 16 municípios: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Iretama, Luiziana, Mamborê, Nova Cantú, Peabiru, Quinta do Sol e Roncador. Os quais, possuíam em 2022:

Quadro 1 – Dados da população geral e, em escolarização nos municípios do NRE

Município	População (2022)	Escolarização (de 6 a 14 anos de idade (2010))
Altamira do Paraná	3.590	97,5%
Araruna	14.485	99,1%
Barbosa Ferraz	10.795	98,2%
Campina da Lagoa	15.723	97,3%
Campo Mourão	99.432	98,2 %
Corumbataí do Sul	3.760	97 %
Engenheiro Beltrão	12.454	97,8 %
Farol	3.039	97,1 %
Fênix	4.492	99,1 %
Iretama	10.684	98,7 %
Luiziana	6.690	98,1 %
Mamborê	13.452	98,8 %
Nova Cantu	6.790	96,8 %
Peabiru	13.346	98 %
Quinta do Sol	5.001	96,1 %
Roncador	11.251	98,7 %
Total	234.984	Média: 97,9 %

Fonte: IBGE (2023, p. 1).

Dentre os municípios do NRE o mais populoso é Campo Mourão, com 99.432 e o menos populoso é o de Farol com 3.039. Quanto a taxa de escolarização o município que tem maior percentual são os de Araruna e de Fênix e os que possuem o menor percentual é o de Quinta do Sol. A Figura 2, a título de ilustração, expomos o total de escolas estaduais do NRE de Campo Mourão.

Figura 2 – Total de estabelecimentos estaduais de Ensino do NRE de Campo Mourão

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Município	Total de Escolas	Modalidade de Ensino									
		Educação Infantil - Pré Escola	Regular			Ed. Prof. Subs.-Nível Técnico	Educ. Prof. Integ. a EJA - PROEJA	Ed. de Jovens e Adultos			Educação Especial
			Anos Iniciais	Anos Finais	Ensino Médio			Fase I	Fase II	Ensino Médio	
ALTAMIRA DO PARANÁ	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
ARARUNA	3	0	0	2	2	0	0	0	1	1	3
BARBOSA FERRAZ	5	0	0	4	3	0	0	0	0	1	2
CAMPINA DA LAGOA	6	0	0	5	3	0	0	0	1	1	3
CAMPO MOURÃO	13	0	0	11	12	1	0	0	1	2	12
CORUMBATAI DO SUL	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
ENGENHEIRO BELTRÃO	6	0	0	5	2	0	0	0	0	1	3
FARÓL	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
FENIX	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
IRETAMA	4	0	0	4	3	1	0	0	1	1	3
LUIZIANA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
MAMBORÉ	3	0	0	3	3	0	0	0	1	1	3
NOVA CANTU	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2
PEABIRU	2	0	0	2	2	0	0	0	1	0	2
QUINTA DO SOL	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
RONCADOR	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3
Total do NRE	55	0	0	49	42	2	0	0	6	8	42

OBS: O mesmo estabelecimento pode ofertar mais de uma modalidade/etapa de ensino.

Fonte: Estado do Paraná (2023, p. 1).

Quando analisamos o número de escolas no NRE/Campo Mourão identificamos que o maior número, até mesmo pela população, está localizada no município de Campo Mourão, com 13 escolas estaduais. Ao todo em 2023, o NRE possui 55 escolas no total, destas apenas 17 estão situadas no campo, das quais 6 escolas são multisseriadas (Paraná, 2023). Considerando que o NRE de Campo Mourão possui 16 municípios, as escolas situadas no campo nesse território, representa um número bastante baixo, haja visto que tratamos de uma região onde a base produtiva centra-se na agricultura, aspecto que nos leva a hipoteticamente pensar que o índice de escolas fechadas no campo tem sido grande. Assuntos que trataremos na sequência deste texto.

3.3 O Fechamento de Escolas no campo no NRE de Campo Mourão

Como abordamos anteriormente, embora com legislações que limitam o fechamento de escolas no campo, nos últimos anos tem aumentado significativamente o número de escolas fechadas em todo o Brasil. Segundo dados do IBGE, divulgados pelos Ministério da Educação (MEC), em 2013 no Brasil havia 190.706 escolas, destas 119.890 estavam situadas no perímetro urbano e apenas 70.816 no campo (Brasil, 2013). Em 2022, conforme dados do Censo Escolar, o Brasil possuía 265.679 escolas, destas 208.725 urbanas e apenas 56.954 no campo (Brasil, 2023).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Neste sentido, objetivamos neste item apresentar dados sobre o número de escolas do campo fechadas na região do NRE de Campo Mourão entre 1996-2002. Embasados em Vendramini (2009), nosso pressuposto é que o processo migratório dos trabalhadores do campo para a cidade fortemente realizado no Brasil desde o início da década de 1990, se relaciona com o deslocamento da base produtiva da agricultura para a indústria e esse processo influencia o avanço do agronegócio no campo e a diminuição da população que vive e trabalha no campo. Neste sentido, entendemos que há relação orgânica entre as relações de trabalho e a educação. Assim, refletirmos sobre o fechamento de escolas do campo no NRE de Campo Mourão no período de 1996 a 2002 pressupõe considerarmos a relação entre a base produtiva e a concentração de terra no Estado do Paraná.

Para Silva (1996, p. 180), no Estado do Paraná, na década de 1990, as empresas rurais concentravam “18% das terras cadastradas pelo Estado, praticamente o dobro dos valores obtidos em média pelo Brasil: 4,8% e 9,5% respectivamente”. Segundo Silva (1996, p. 194), se por um lado a concentração de terras no Paraná era “muito forte” se comparado com outros Estados do Brasil, por outro lado, o número de pequenos produtores se multiplicava. Porém esses viviam “formas precárias de acesso a terra (parceiros, arrendatários, posseiros)” e se submetiam a diferentes trabalhos precarizados como condição para a sobrevivência familiar. Com o êxodo rural, as terras agrícolas se concentraram na posse de grandes proprietários rurais ou empresas agrícolas, elemento que impulsionou ainda mais a migração dos trabalhadores para a cidade.

Do ponto de vista da educação, a aprovação da LDBEN, que se relaciona com as reformas educativas realizada na década de 1990 no Brasil, se constituiu como marco importante na garantia do acesso à educação escolar das escolas situadas no campo e ampliaram as discussões sobre a EdC, contudo, na prática a LDBEN impactou no funcionamento das escolas do campo, na medida em que permitiu múltiplas interpretações sobre o acesso a educação escolarizada no campo (Panani, Andreis, 2017).

Embora desde 1996 as discussões sobre a EdC, tenham sido ampliadas na perspectiva teórica, os dados que obtivemos junto ao NRE de Campo Mourão demonstrou que desde a aprovação da LDBEN, muitas escolas do campo na região foram fechadas, como constata-se no mapa exposto na Figura 3.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 3 – Municípios com índice de fechamento de escolas entre 1992-2016

Fonte: Marconi, 2022.

Ao analisarmos a Figura 3 evidenciamos que dos 16 municípios que compõem o NRE de Campo Mourão, em apenas um deles o número de escolas fechadas no campo foi menor que 10. De maneira mais detalhada, no Gráfico 1 identificamos a quantidade de escolas fechadas por anos no NRE de Campo Mourão.

Gráfico 1: Quantidade de escolas fechadas no NRE/Campo Mourão entre 1992-2016.

Fonte: Cherobin, 2022.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na análise do Gráfico 1 evidenciamos que a maior incidência de fechamento de escolas no campo no NRE de Campo Mourão ocorreu após a criação da Política de Educação do Campo. Entre os anos de 2000 e 2005 foram fechadas 211 escolas no campo. Diante dessa constatação problematizamos: Quais são os fatores utilizados para explicar essa incidência? O fechamento de EdC está relacionado apenas ao deslocamento da base produtiva? Como é possível justificar esse alto número de escolas fechadas no campo no período de criação da Política de Educação do Campo? Quais outros fatores contribuem para nossa reflexão sobre esse processo de fechamento de escolas no campo? Salientamos que somente nos anos de 2003 a 2005 houve um alto índice de escolas do campo fechadas no NRE de Campo Mourão, conforme demonstramos no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Número de escolas fechadas no NRE entre 2003-2005.

Fonte: Cherobin, 2022.

Entendemos que o fechamento de escolas no campo não acontece de maneira homogênea, pois, em alguns municípios do NRE de Campo Mourão o índice de escolas fechadas foi maior. No ano de 2004, quando houve maior incidência de escolas fechadas, em alguns municípios o índice foi maior como ilustramos no Gráfico 3.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Gráfico 3 – Municípios com maior incidência de escolas fechadas em 2004.

Fonte: Cherobin, 2022.

No município de Engenheiro Beltrão, que está situado a menos de 50km de Campo Mourão, no ano de 2004 o diretor geral da Secretaria de Estado da Educação, por meio de três resoluções, fechou 19 escolas, a maioria eram escolas de Ensino Fundamental e administradas pelo município conforme ilustramos no Quadro 2.

Quadro 2: Escolas de Ensino Fundamental fechadas em Engenheiro Beltrão em 2004.

n.º	Resolução	Nome da escola	Ano de funcionamento	Fechada temporariamente
01	1011/2004	Escola Rural Municipal Duque de Caxias	24/11/1982	1992
02	1011/2004	Escola Rural Municipal Dom Pedro II	24/11/1982	1998
03	1011/2004	Escola Rural Municipal Mario Zanette	24/11/1982	1995
04	1011/2004	Escola Rural Municipal Manoel Ireno Cardoso	24/11/1982	1996
05	1011/2004	Escola Rural Municipal Rio Branco	24/11/1982	1995
06	1011/2004	Escola Rural Municipal Gonçalves Dias	24/11/1982	1993
07	1011/2004	Escola Rural Municipal Joana Angélica	24/11/1982	1993
08	1011/2004	Escola Rural Municipal Castro Alves	24/11/1982	2003
09	1022/2004	Escola Rural Municipal Izabel Bittencourt Beltrão	24/11/1982	1993
10	1022/2004	Escola Rural Municipal Nilo Peçanha	24/11/1982	1987

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

11	1022/2004	Escola Rural Municipal Hermes da Fonseca	24/11/1982	1996
12	1022/2004	Escola Rural Municipal José Leopoldino Rossi	24/11/1982	1988
13	1022/2004	Escola Rural Municipal Ana Neri	24/11/1982	1996
14	1022/2004	Escola Rural Municipal Carlos Gomes	24/11/1982	1996
15	1022/2004	Escola Rural Municipal Costa e Silva	24/11/1982	1999
16	1034/2004	Escola Rural Municipal Epitácio Pessoa	24/11/1982	2003
17	1034/2004	Escola Rural Municipal Vital Brasil	24/11/1982	2003
18	1034/2004	Escola Rural Municipal Machado de Assis	24/11/1982	2003
19	1034/2004	Escola Rural Municipal Gente Nova	24/11/1982	2003

Fonte: Estado do Paraná, 2004 (elaboração das autoras).

A justificativa descrita nas Resolução n.ºs 1011/2004, 1022/2004 e 1034/2004 para o fechamento simultâneo das escolas listadas foi a “falta de demanda e de recursos financeiros” para o funcionamento das escolas (Paraná, 2004). Importante destacarmos que evidenciamos que a estratégia utilizada pelo Governo do Estado para o fechamento das escolas foi inicialmente a “suspensão temporária” das atividades educativas, e posteriormente, o fechamento definitivo, elemento que muitas vezes não é considerado pela comunidade escolar, pois a “suspensão temporária”, dá na aparência a possibilidade do retorno das atividades educativas, mas, na sua essência é um ato administrativo e político decisivo para o fechamento definitivo das escolas do campo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, historicamente, a promulgação de leis não garante a efetivação de direitos civis, em nenhuma das áreas: seja da saúde, do transporte, e para citarmos mais um exemplo, da educação. A aprovação de leis e políticas, por força das lutas dos movimentos sociais, das instituições educacionais e dos intelectuais da educação, conotam o descontentamento da população brasileira com a falta de garantia de direitos, e, dentre esses por exemplo, a matrícula e a permanência no Ensino Fundamental na Educação no Campo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A Política de Educação no Campo, contraditoriamente, tem servido para justificar o fechamento de Escolas no Campo ao invés de garantir o direito de crianças e jovens de frequentarem o Ensino Fundamental em instituição próxima a sua residência. No NRE de Campo Mourão o transporte escolar, a partir do ano de 1996, passou a ser utilizado como política pública educacional para garantir a essas crianças e jovens integração nos processos educacionais, ainda que, muitos permaneçam por horas em locomoção residência-escola e escola-residência. Algumas residências no campo localizam-se para mais de 20 km de distância, o que significa que as crianças e jovens precisam sair de casa horas antes do início das aulas e chegam, conseqüentemente, horas depois do final das aulas o que decorre de cansaço físico e mental, além de privação de alimentação em horários apropriados.

Além desses aspectos corriqueiros, mas não menos importantes, citamos que o fechamento de escolas no campo no NRE de Campo Mourão configura-se como efetivação de uma política de governo excludente, classificatória e descaso com a população trabalhadora do campo. Essa realidade é percebida como avaliamos, por exemplo, que os sujeitos da Educação no Campo, historicamente reivindicam processos e currículos próprios e adequados a formação para o trabalho no campo e para formação crítica e política daqueles que lutam pela posse e permanência no trabalho na terra.

Julgamos que o fechamento de Escolas no Campo representa um posicionamento político muito claro: o Governo do Estado do Paraná, especificamente, contribui com a expansão do agronegócio em detrimento da efetivação das políticas que objetivam melhor qualidade de vida e de existência dos camponeses, assim como ocorrem com a população quilombola e indígena.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Censo Escolar**, 2013. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf. Acesso em: 09 nov. 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

BRASIL. Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. **Educação do Campo**: marcos normativos. Brasília, DF: SECADI, 2012.

CALDART, Roseli Salete. **Pedagogia do Movimento Sem Terra**. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

CHEROBIN, Fabiana Fátima. **A educação do campo e sua normatização como política pública**: uma demanda dos trabalhadores ressignificada pelo Estado. 2015. 245 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Florianópolis, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/158896>. Acesso em: 19 abr. 2023.

CHEROBIN, Fabiana Fátima. **Análise da produção acadêmica sobre Política de Educação do Campo**. RTPS – Rev. Trabalho, Política e Sociedade 3 (4), 313-33, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: www.ufrj.br/SEER/index.php?journal=RTPS&page=article&op=view... Acesso em: 03 mai. 2019.

CHEROBIN, Fabiana Fátima. **Relatório de Projeto de Pesquisa**, Universidade Estadual do Paraná- campus de Campo Mourão, 2022 [Mimeografado]. Educação do Campo e do PRONERA. Brasília: Cidade Gráfica e Editora, 2018.

ESTADO DO PARANÁ. **Institucional**. Disponível em: <https://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41>. Acesso em: 8 nov 2023.

FERNANDES, Bernardo Mançano; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. **Primeira Conferência Nacional**: Por Uma Educação Básica do Campo. In: ARROYO, Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (organizadores). Por uma Educação do Campo. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

FONTES, Virgínia. **O Brasil e o Capital Imperialismo**: teoria e história. 2 ed. Rio de Janeiro: EPSJV Editora UFRJ, 2010.

HAGE, Salomão Antônio Mufarrej. **Democracia em risco e a educação do Campo**: o direito a ter direitos nas experiências de mobilização do Fórum Paraense de Educação do Campo. In: GUEDES, Camila Guimarães (ORG.). Memória dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA, 2018.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e estados do Brasil**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 8 nov 2023. MARCONI. Ângelo. **Gráficos e Mapas**, 2022 [Mimeografado].

MARIANO, Alessandro Santos; SAPELLI, Marlene Lucia S. **Fechar escola é crime social**: causas, impactos e esforços coletivos contra o fechamento de escolas no campo. In: Seminário Nacional Estado e Políticas sociais e Seminário de Direitos Humanos, 6, 2014, Toledo PR. Anais. Toledo PR: UNIOESTE, 2014.

MARTINS, Fernando José. **A escola e a educação do campo**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2020.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. **Dossiê MST Escola:** documentos e estudos, 1990-2001. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

MUNARIM, Antonio. **Educação do Campo e LDB:** uma relação quase vazia. Revista Retratos da Escola, *Brasília*, v. 10, n. 19, p. 493-506, jul./dez. 2016. Disponível em: <<http://www.esforce.org.br>. Acesso: nov. 2022.

MUNARIM, Antônio. **Movimento Nacional de Educação do Campo:** uma trajetória em construção. 31º Reunião anual da ANPEd – Caxambu, 2008. Disponível em: <http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/gt03-4244--int.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2023.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Departamento de Ensino Fundamental. **Cadernos temáticos:** educação do campo. Curitiba: SEED-PR, 2005. Disponíveis em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/caderno_tematico_campo01.pdf. Acesso em: 9 nov. 2023.

PAVANI, Greti Aparecida; ANDREIS, Adriana Maria. **O processo de nucleação e fechamento de escolas no campo e a luta dos movimentos sociais pela educação do campo.** In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 8., 2017, Curitiba. Anais... Curitiba: Singa, 2017. Disponível em: https://singa2017.files.wordpress.com/2017/12/gt14_1506706386_arquivo_greti_final_singa.pdf. Acesso em: 22 jun. 2021.

RIBEIRO, Hellen Tamara de Souza; CHEROBIN, Fabiana Fátima. O fechamento de escolas do campo no Estado do Pará. *ReDiPE: Revista Diálogos e Perspectivas em Educação*, Marabá-PA, v.4, n. 2, p.222-235, jul.-dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/ReDiPE/article/view/1863/1011>. Acessado em: 10 nov.2023.

SILVA, José Graziano. A estrutura agrária do Estado do Paraná. **Revista Paraná, desenvolvimento**, Curitiba, n. 87, jan/abr., 1996. Disponível em: https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/7GRAZIANODASILVAEstruturaAgraria.pdf. Acesso em: 5 jun. 2022.

TITTON, Mauro. **Os Limites da Política no embate de projetos da educação do campo.** 2010. 291 f. Tese (Doutorado em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/93937/279656.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 fev. 2014.

VENDRAMINI, Célia Regina. **A educação do Campo na perspectiva do Materialismo Histórico dialético.** In: COUTINHO, A. F. Diálogos sobre a questão da Reforma Agrária e as políticas de Educação do Campo. São Luia: Edufma, 2009.